

trudneniy s postavkami syroy nefi i nefteproduktov; // Ofitsial'nyy zhurnal L 228, 16.08.1973, s.1–2.

3. Direktiva Soveta 98/93/YEES ot 14 dekabrya 1998 g., vnosyashchaya popravki v Direktivu 68/414/YEES, nalagayushchaya na gosudarstva–chleny YEES obyazannost' podderzivat' minimal'nyye zapasy syroy nefi i/ili nefteproduktov. – Ofitsial'nyy zhurnal L 358, 31.12.1998, s.100–104.

4. Direktiva Soveta 2006/67/EC ot 24 iyulya 2006 g., nalagayushchaya na gosudarstva–chleny obyazatel'stvo podderzivat' minimal'nyye zapasy syroy nefi i/ili nefteproduktov (kodifitsirovannaya versiya). – Ofitsial'nyy zhurnal L 217, 08.08.2006, s.8–15

5. Resheniye Soveta 77/706/YEYES ot noyabrya 1977 g. ob ustanovlenii tseli Soobshchestva po sokrashcheniyu potrebleniya pervichnykh istochnikov energii v sluchaye zatrudneniy s postavkami syroy nefi i nefteproduktov. – Ofitsial'nyy zhurnal L 183, 19.07.1979, str.1.

6. Chukayeva I.K. Problemy formirovaniya na Ukraine minimal'nykh zapasov nefi i nefteproduktov. Mezhdunarodnyy zhurnal'chik innovatsionnykh tekhnologiy v ekonomike. №7(19) 2018. <https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/780> index.php/ijite/article/view/780 (data dostupa 10.07.22)

Дані про авторів

Чукаєва Ірина Костянтинівна,

д.е.н., ст.н.с., головний науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

e-mail: irchukaeva@gmail.com

Ляшенко Ольга Федорівна,

к.е.н., ст.н.с., провідний науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

e-mail: otarnak@ukr.net

Data about the authors

Irina Chukaeva,

Ph.D., Ph.D., Ph.D., Chief Scientific Officer of the Industrial Infrastructure Development Department of the Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine

e-mail: irchukaeva@gmail.com

Olga Lyashenko,

Ph.D., Ph.D., Ph.D., leading researcher of the Industrial Infrastructure Development Department of the State University «Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine»

e-mail: otarnak@ukr.net

УДК 330.341:330.42:005.311.121:004.9–047.44–021.463(477)

КОЛОДІЙЧУК А.В.

Статистичні методи оцінки взаємозв'язку процесів інформатизації і розвитку економічного потенціалу України

Предметом дослідження є статистичні методи оцінки взаємозв'язку процесів інформатизації й розвитку економічного потенціалу України.

Метою дослідження є виявити статистичні закономірності взаємозв'язку процесів інформатизації й розвитку економічного потенціалу України.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, статистичний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті запропоновано алгоритм оцінювання потенціалу розвитку інформаційно–комунікаційних технологій та їхньої інтеграції в економічну систему України. Крім того, запропоновано статистичну модель оцінки економічного потенціалу ІКТ на макроекономічному рівні. У рамках цієї моделі визначено щільність кореляційного зв'язку, відсутність автокореляції, досліджено модель на адекватність і статистичну значущість.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. На основі застосованої статистично–макроекономічної моделі запропоновані шляхи активізації економічного потенціалу на основі ІКТ. Інструментарієм митно–тарифного регулювання можна було б активно стимулювати зарубіжних ІКТ–виробників, які прагнуть закріпитися на українському ринку, до розміщення своїх виробничих потужностей, вкладення прямих інвестицій і формування нових робочих місць для кваліфікованих вітчизняних ІТ–фахівців. Все це потребує енергійних заходів у сфері державної інформаційної політики, яка повинна бути переорієнтована з обслуговуючої на захисну,

спрямовану на створення власного конкурентоспроможного ІКТ–сектору національної економіки.

Ключові слова: статистика, закономірність, інформаційні і комунікаційні технології, Інтернет, національна економіка, економічний потенціал, валовий внутрішній продукт, кореляція.

KOLODIYCHUK A.V.

Statistical methods of assessing the relationship between the processes of informatization and the development of the economic potential of Ukraine

The subject of the study is statistical methods of assessing the relationship between the processes of informatization and the development of the economic potential of Ukraine.

The purpose of the study is to identify statistical regularities of the relationship between the processes of informatization and the development of the economic potential of Ukraine.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the statistical method, and the method of summarizing data.

Work results. The paper proposes an algorithm for assessing the potential for the development of information and communication technologies and their integration into the economic system of Ukraine. In addition, a statistical model for assessing the economic potential of ICT at the macroeconomic level is proposed. Within the framework of this model, the density of the correlation relationship, the absence of autocorrelation were determined, and the model was investigated for adequacy and statistical significance.

Conclusions. The results of the research were the following conclusions. On the basis of the applied statistical and macroeconomic model, ways of activating the economic potential on the basis of ICT are proposed. The toolkit of customs and tariff regulation could actively stimulate foreign ICT manufacturers seeking to gain a foothold in the Ukrainian market to locate their production facilities, make direct investments, and create new jobs for qualified domestic IT specialists. All this requires energetic measures in the field of state information policy, which should be reoriented from service to protection, aimed at creating its own competitive ICT sector of the national economy.

Keywords: statistics, regularity, information and communication technologies, Internet, national economy, economic potential, gross domestic product, correlation.

Постановка проблеми. Економічний потенціал впровадження ІКТ є складовою частиною ресурсного забезпечення впровадження ІКТ, без якого просто неможливо вирішувати будь-які завдання державної інформаційної політики. На даний час ключовою проблемою постає неефективність використання даних потенціалів, натомість існує стійка тенденція до перетворення України на звичайний ринок збуту продукції іноземних ІТ–компаній без передачі технологій українській промисловості.

Звісно, такий негативний стан речей не буде сприяти вибудовуванню потужного національного ІКТ–сектора економіки. Не сприятимуть цьому також і точкові вливання зарубіжних ІКТ–розробок в діяльність державного сегменту. Маючи в наявності доволі розгалужену ІКТ–інфраструктуру, яка в нинішній час активно формується, потрібно було б сприяти формуванню цілісних виробничих ланцюгів вітчизняної ІКТ–продукції, в тому числі і для зарубіжних замовників.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Статистику національного багатства, а саме категорії вартості національного багатства, його абсолютного приросту за рахунок фізичного обсягу та зміни цін, індексу вартості досліджували зарубіжні вчені Е. Ласпейрес, Д. Лоу, А. Маршалл, Г. Пааше, І. Фішер та ін. Ключові макроекономічні категорії реального ВВП, номінального ВВП, дефлятора, валового національного доходу, чистого внутрішнього продукту, споживання основного капіталу, сальдо первинних доходів всебічно вивчали такі фахівці, як Н. Гражевська, Д. Душейко, Дж.М. Кейнс, І. Нікітіна, А. Пігу, П. Самуельсон, Р. Солоу, М. Туган–Барановський, Р. Фріш, К. Хувер тощо. Проте, питання ролі інформатизації в макроекономічних процесах залишаються недослідженими і тому потребують якісно нового рівня досліджень.

Мета статті – виявити статистичні закономірності взаємозв'язку процесів інформатизації й розвитку економічного потенціалу України.

Виклад основного матеріалу. Нами запропоновано наступний алгоритм оцінювання потенціалу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та їхньої інтрузії з економічною системою України. Цей алгоритм містить ряд блоків, зокрема:

1. Зіставлення потужності потенціалів з динамікою обсягів інформатизації та комунікатизації і з темпами розвитку національної економіки.

2. Вплив потенціалів на поточний етап становлення інформаційного суспільства в Україні та характеристику особливостей його протікання.

3. Ідентифікація сучасної ролі та місця України в світовому геоінформаційному процесі.

4. Здійснення аналізу стану інформаційної та комунікаційної складових потенціалу розвитку ІКТ.

5. Оцінка стану та можливостей використання адміністративного, соціального та економічного потенціалів впровадження комп'ютерно-комунікаційних технологій в національній економіці.

6. Аналіз стратегічних резервів нарощення потенціалу інтрузії ІКТ в національному господарстві.

7. Залежність особливостей прогнозування основних показників розвитку потенціалу інтрузії ІКТ та окреслення перспектив й можливостей ефективізації його збереження та використання від розвитку адміністративного, соціального, економічного потенціалів.

Досліджувати економічний потенціал ІКТ в інституційному плані особливого змісту не має, оскільки не існує поки що українських представників серед провідних ІКТ-компаній світу. У той же час в цій роботі ми допускаємо зведення економічного потенціалу до ВВП. У зв'язку з цим, розглядаючи перший пункт вищенаведеного алгоритму, можна дослідити кореляційний зв'язок між чисельністю абонентів мережі Інтернет в Україні (факторна ознака x) та ВВП України (результативна ознака y) (таблиці 1–2). Розраховані

параметри моделі становлять: $a_0=428588,117$; $a_1=194610,674$. Обчислені середні значення: $\bar{y}=991617,000$, $\bar{x}=3,444$.

Важливо також перевірити модель на адекватність за допомогою критерію Фішера. Табличне значення F -критерію при ступенях вільності $V_1=1$, $V_2=4$ $F_{табл.}$ дорівнює 7,71. Розрахунковий критерій Фішера для нашої моделі $F_{розр.}=176,607$. Оскільки $F_{розр.}>F_{табл.}$, то дана модель адекватна і статистично значуща.

Коефіцієнт детермінації, який показує, наскільки підходяще рівняння, отримане в результаті здійснення регресійного аналізу, пояснює взаємозв'язок між змінними, в нашому випадку становить 0,978, що свідчить про високий рівень лінійного зв'язку між досліджуваними показниками. Нормований коефіцієнт детермінації, котрий враховує кількість проведених спостережень і є проекцією на більший вхідний набір даних, за нашими підрахунками дорівнює 0,972. Коефіцієнт еластичності для нашої кореляційної моделі становитиме 0,676.

Це означає, що з ростом на 1% кількості абонентів Інтернету в Україні ВВП може зрости на 0,676%. Так, якщо взяти за основу останній рік ряду динаміки показників, то виходить що зі збільшенням чисельності Інтернет-абонентів на 58920 користувачів рівень ВВП економіки України збільшиться на 10590,892 млн. грн., тобто на одного нового користувача припадатиме 179750 грн. в рік, або в середньому майже 15 тисяч грн. в місяць. Ця сума включає абонентську плату, обслуговування Інтернет-мережі та інших комунікацій, покупки товарів та оплата послуг через Інтернет, отримані доходи від Інтернет-реклами, банківські операції через онлайн-режим і т.д.

Як показують результати дослідження кореляційного зв'язку між заданим фактором та вихідним залежним показником, спостерігається

Таблиця 1. Розрахунок кореляційної моделі – блок 1

Роки	Y (ВВП у факт. цінах, млн. грн.)	X (аб. Інт., млн. кор.)	X ²	Y * X	Y - Y _с	(Y - Y _с) ²	X - X _с	(X - X _с) ²
2009	914720	2.7971	7.824	2558563.312	-76897.000	5913148609	-0.647	0.418
2010	1120585	3.661	13.404	4102685.802	128968.000	16632745024	0.218	0.047
2011	1349178	4.178	17.456	5636865.684	357561.000	127849868721	0.734	0.539
2012	1459096	5.063	25.638	7387986.686	467479.000	218536615441	1.620	2.624
2013	1522657	5.957	35.491	9071076.812	531040.000	282003481600	2.514	6.319
2014	1566700	5.892	34.719	9231466.410	575083.000	330720456889	2.449	5.996
Сума	7932936.000	27.549	134.532	37988644.706	1983234.000	981656316284	6.887	15.943

Рисунок 1. Відображені точками емпіричні дані в кореляційній моделі відношення між поширенням Інтернету до рівнем зміни ВВП *

* складено автором

прямий дуже щільний кореляційний зв'язок, бо обчислений лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,971. Перевірку значущості коефіцієнта кореляції можна здійснити за допомогою t-критерію Стьюдента. Розрахункове його значення становитиме 8,096. В той же час за таблицею значень функції розподілу Стьюдента одержимо при ймо-

вірності 0,950 та V=4 ступенів вільності критичне значення t-критерію 2,776. Оскільки розрахункове значення t-критерію більше його табличного значення, то можна підтвердити існування кореляційного зв'язку між взятими нами ознаками.

Графічне відображення побудованої нами математичної моделі кореляційної залежності між об-

Таблиця 2. Розрахунок кореляційної моделі – блок 2 *

	Y^2	Y_t	$Y_t - Y_c$	$(Y_t - Y_c)^2$	$Y - Y_t$	$(Y - Y_t)^2$	$(Y - Y_c) * (X - X_c)$
	836712678400	972933.633	-18683.367	349068205.576	-58213.633	3388827057.338	49719.678
	1255710742225	1141096.716	149479.716	22344185535.363	-20511.716	420730498.743	28053.764
	1820281275684	1241671.512	250054.512	62527259144.231	107506.488	11557644887.857	262565.981
	2128961137216	1413979.803	422362.803	178390337285.287	45116.197	2035471239.512	757187.423
	2318484339649	1587961.745	596344.745	355627055219.583	-65304.745	4264709755.704	1334888.524
	2454548890000	1575292.590	583675.59	340677194844.804	-8592.590	73832610.018	1408162.611
Сума	10814699063174	7932936.0	1983234.0	959915100234.844	0	21741216049.171	3840577.981

* складено автором

Рисунок 2. Графічна інтерпретація моделі кореляційної залежності між рівнем проникнення Інтернет та зміною ВВП *

* складено автором

Таблиця 3. Розрахунок критерію Дарбіна–Уотсона і коефіцієнта автокореляції *

$U_i - U_{i-1}$	$(U_i - U_{i-1})^2$	$U_i * U_{i-1}$
37701.917	1421434529.110	1194061513.485
128018.204	16388660501.174	-2205142557.287
-62390.291	3892548357.238	4850283885.065
-110420.942	12192784512.372	-2946301758.578
56712.155	3216268509.246	561136928.238
Сума	37111696409.140	1454038010.923
Критерій Дарбіна–Уотсона		1.706974271
Коефіцієнт автокореляції		0.0668793322

* складено автором

сягами Інтернет–покриття та змінами валового внутрішнього продукту країни показано на рис. 2.

Далі дослідимо модель на наявність автокореляційних залишків за допомогою критерію Дарбіна–Уотсона і коефіцієнта автокореляції (табл. 3).

При $n=6$ нижня межа за таблицею Дарбін–статистики d_1 дорівнює 0,61, а верхня межа становить відповідно 1,40, індикатори $4-d_n=2,60$; $4-d_1=3,39$.Робимо висновок, що оскільки $d_n < d < 4-d_n$, то автокореляція в даному випадку відсутня.

Висновки

Інструментарієм митно–тарифного регулювання можна було б активно стимулювати зарубіжних ІКТ–виробників, які прагнуть закріпитися на українському ринку, до розміщення своїх виробничих потужностей, вкладення прямих інвестицій і формування нових робочих місць для кваліфікованих вітчизняних ІТ–фахівців. Все це потребує енергійних заходів у сфері державної інформаційної політики, яка повинна бути переорієнтована з обслуговуючої на захисну, спрямовану на створення власного конкурентоспроможного ІКТ–сектору національної економіки. Звісно, мова не йде про формування серійного виробництва ультрасучасних комп’ютерних розробок світового рівня, проте серйозні конкурентні переваги регіонального рівня реалізовувати потрібно. В цьому контексті визначальне місце посідає запуск в дію існуючого потенціалу сприяння ІКТ, який постійно вимивається через брейн–дрейн («відплив умів»), через неефективне альтернативне використання ресурсів в інших цілях, через ігнорування пріоритетів ІКТ–розвитку економіки і т.д.

Список використаних джерел

1.Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Вазинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий ме–

неджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.

2. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Вазинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2019. – 258 с.

3. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.

4. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Домище–Медяник А. М., Смочко В. Ю., Ценклер Н. І. Міжнародний стратегічний менеджмент: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2022. 184 с.

5. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Рибаківа Л. П., Ценклер Н. І., Югас Е. Ф. Міжнародне підприємництво: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2022. 191 с.

6. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.

7. Козик В. В., Панкова Л. А., Григор’єв О. Ю., Босак А. О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навч. посібник. К.: Вікар, 2003. 368 с.

8. Лук’янова В. В., Головач Т. В. Економічний ризик. К.: Академвидав, 2007. 464 с.

9. Мозговий О. М. Стратегія виходу на зовнішній ринок. К.: КДЕУ, 1995.

10. Liberska B. (Red.). Globalizacja a korporacje transnarodowe. W: Globalizacja – mechanizmy i wyzwania. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002.

11. Zorska A. Korporacje transnarodowe: Podrecznik. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. 348 s.

References

1. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [Internation–

al Finance and Financial Management in Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyi, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh I prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

3. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

4. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Domishche-Medyanyk, A. M., Smochko, V. Yu., & Zenkler, N. I. (2022). Mizhnarodny stratehichnyy menedzhment [International strategic management]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Rybakova, L. P., Tsenkler, N. I., & Yuhas, E. F. (2022). Mizhnarodne pidpryyemnytstvo [International entrepreneurship]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

7. Kozyk, V. V., Pankova, L. A., Hryhoryev, O. Yu., & Bosak, A. O. (2003). Mizhnarodna ekonomika ta mizhn-

arodni ekonomichni vidnosyny [International economy and international economic relations]: Textbook. Kyiv: Vikar. [in Ukrainian].

8. Lukyanova, V. V., & Holovach, T. V. Ekonomichnyy ryzyk [Economic risk]. Kyiv: Akademydav, 2007. [in Ukrainian].

9. Mozhovyy, O. M. (1995). Stratehiya vykhodu na zovnishniy rynek [Strategy of entering the foreign market]. Kyiv: KSEU. [in Ukrainian].

10. Liberska, B. (Ed.) (2002). Globalizacja a korporacje transnarodowe [Globalization and transnational corporations]. In: Globalization – mechanisms and challenges [Globalizacja – mechanizmy I wyzwania]. Warsaw: Polish Economic Society. [in Polish].

11. Zorska, A. (2007). Korporacje transnarodowe [Transnational Corporations]: Textbook. Warsaw: Polish Economic Publishing House. [in Polish].

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут, Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor of Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

УДК [336+005.334]–047.74–048.28

ГУШТАН Т.В.
ІНДУС К.П.
КОВАЧ М.Й.

Підхід до системи планування і нейтралізації фінансових ризиків

Предметом дослідження є підхід до системи планування і нейтралізації фінансових ризиків.

Метою дослідження є розглянути систему планування і нейтралізації ризиків у механізмі формування і планування фінансового потенціалу.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянуто фінансові ризики з декількох позицій. Окреслено шляхи фінансування ризику, що формують фінансові варіанти ризик-плану. Визначено основні методи системи механізмів нейтралізації фінансових ризиків. Наведено основні способи нейтралізації фінансових ризиків для багатьох вітчизняних господарюючих суб'єктів.

Висновки. Фінансова діяльність господарюючого суб'єкта в усіх її формах зв'язана з численними очікуваними втратами – ризиками, ступінь впливу яких на результати діяльності фірми до-